

**YIGIRISH MASHINASIDA CHO‘ZISH TEXNOLOGIYALARI VA
KONSTRUKTIV ELEMENTLARINI TAKOMILLASHTIRISH**

Abdusaidov Axatjon Abdug‘ani o‘g‘li

Namangan To‘qimachilik sanoati instituti assistenti

axatjonabdusaidov1995@gmail.com

Adashboyev Davron Abdumajit o‘g‘li

Namangan To‘qimachilik sanoati instituti assistenti

Dadamirzayev Doniyorbek Baxtiyor o‘g‘li

Izlanuvchi

Namangan muhandislik texnologiya instituti

doniyorbek.media.uz@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola yigiruv mashinasida cho‘zish texnologiyalari va konstruktiv elementlarini takomillashtirish va takomillashtirilgan cho‘zish asboblarini yuklovchi valiklarni qo‘llab olinayotgan ip sifat ko‘rsatkichlarga ta‘sirini o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: rezinali ftulka, ip o‘tkazgich, silindrik prjinalar, yuk valiklar, tashqi halqalar, ipni cho‘zish valiklari, mashina korpusi, valikli rezina.

Annotation: This article examines the effect of the improvement of the stretching technologies and structural elements on the spinning machine, and the effect of the improved stretching devices on the yarn quality indicators.

Key words: rubber bushing, thread guide, cylindrical pins, load rollers, outer rings, thread stretching rollers, machine body, roller rubber.

Yigiruv mashinalarida ip o‘tkazgichda, yo‘naltirishda texnologik talab ipni bir miyorda, tekis o‘zatishni hamda tarangliklari o‘zarishini kengaytirishni ta‘qozo etadi. Lekin mavzuda ip o‘tkazish, uzatish texnologiyasi va konstruktiv elementlar ushbu talablarga javob bermaydi. Ba‘zi ip o‘tkazish jarayonlari va konstruksiyalarini tadqiqini ko‘rib chiqaylik. Ma‘lum bo‘lgan ip o‘tkazish, yo‘naltirish texnologiyasi mavjud konstruksiyada tarkibli rolik bo‘lib, rolik o‘qiga rezinali vtulka kiyg‘azilgan,

mos ravishda rezina vtulka ustiga po'latdan yasalgan vtulka kiyg'azilgan. Ip yo'naltirgich (o'tkazgichda) ip tashqi po'lat vtulkaga tegib, tarangligi hisobiga ma'lum kuch bilan ta'sir qiladi. Bunda ichki rezinali vtulka deformatsiyalanib amortizatsiya rolini o'ynaydi. Ip tarangligi o'zgarishi bilan rezinali vtulka chiziqli bog'lanishda deformatsiyalanadi va bu bilan rolik tashqi vtulkani tebranish amplitudasini ortishiga olib keladi. Bunda ip ham shunday tebranib uni uzatishni notekisligiga olib keladi.

Boshqa ma'lum konstruksiyadagi " ip yigirish mashinasining ip o'tkazgichi" tarkibida ikki yoki undan ko'p silindrik prujinalar (qayishqoqelementlar) vositasida o'zaro bog'langan ichki va tashqi halqalar (vtulkalar)dan iborat bo'lib, tashqi vtulka mashina korpusiga sterjen orqali o'rnatilgan. Prujinalar halqalar (vtulkalar) oralig'I aylanasi bo'ylab radial va tekis o'rnatilgan va uchlari halqalar bilan tutashgan. Har bir prujinaning uchi sozlovchi vint va gayka vositasida tashqi halqaga (vtulkaga) o'rnatilgan. Ballon hosil qilib aylanayotgan ip ichki vtulkadan o'tayotganida uning tarangligi o'zgarishi va ballonda hosil bo'ladigan dinamik zarbalar prujinalarda (qayishqoqelement) yutilishi natijasida ipning uzilishi kamayadi. Yuqorida ta'kidlanganidek mavjud konstruksiyani kamchiligiga, ipni naychagaz o'rash jarayonida hosil bo'ladigan dinamik kuchlarni so'ndirishni uchta (ikki va undan ortiq) silindrik prujina yordamida amalga oshirilishi natijasida kuchlarni faqatgina uch tomonga yo'naltirilishiga olib keladi va qiymati kichik bo'lgan dinamik kuchlarni silindrik prujinalar (qayishqoqelement) sezmasligi natijasida kuchlar so'ndirilmay qolishi mumkin. Bundan tashqari taranglik kuchini prujina yordamida asta-sekinlik bilan so'ndirilishi (chiziqli qonuniyatda) natijasida ip tarkibidagi tolalarning siljishiga va strukturaviy notekislikni paydo bo'lishiga olib keladi.

Tavsiya qilinayotgan ip o'tkazish va yo'naltirish texnologiyasi va konstruksiyasining mohiyati shu bilan izohlanadiki, yigiruv mashinalarining ip o'tkazgichi po'latdan yasalgan tashqi va ichki vtulkalar (halqalar) hamda ular orasida qayishqoq (rezinadan) vtulkalar o'rnatilgan bo'lib, unda qayishqoq vtulkalar ikki qatlamdan iborat, ichki po'lat vtulka ustiga yumshoq (bikrligi kichik bo'lgan) rezinali vtulka va uning ustiga qattiq (bikrligi katta bo'lgan) rezinali vtulka kiygazilgan. O'z

navbatida ularning ustiga tashqi vtulka (halqa) kiygazilgan va usterjen orqali mashina korpusiga o'rnatilgan. Bunda ichki po'lat vtulka uning ichidan o'tgan ip tarangligi o'zgarishi natijasida yuzaga kelayotgan dinamik zarbiy kuchlarni yumshoq rezinaga uzatadi va uning qisman tebranishini qattiq rezina o'ziga yutib, hosil bo'lgan taranglik kuchining o'zgarishi deyarli so'ndiriladi.

Ip o'tkazgichda ipni cho'zish valiklaridan chiqib shakllanayotgan ip, urchuq tezligi bilan yugurdak tezligini farqi hisobiga naychaga o'ralish jarayonida (chizmada ko'rsatilmagan) hosil bo'ladigan o'zgaruvchan taranglik kuchiga ega bo'lib, ip o'tkazgichdan o'tad. 1-rasm

1-rasm

Ipnig tarangligi o'zgarishi hisobiga ichki po'lat vtulka 1 (halqa) ichidan o'tib uning devorlariga ta'sir etadi. Ushbu ta'sirdan yumshoq rezinali vtulka 2 deformatsiyalanadi, bunda qattiq rezinali vtulka 3 qisman deformatsiyalanadi. Natijada ta'sir kuchi yetarlicha so'ndiriladi. Agarda ipning taranglik kuchi yanada kattaroq bo'lsa, mos ravishda 2 va 3 vtulkalar deformatsiyalanishi ortadi, lekin vtulka 3 ni deformatsiyalanishi nisbatan katta bo'lmaydi. Bunda valikkila rezinali 2,3 vtulkalarning bikrligi chiziqsiz qonuniyatda bo'lib, ip tarangligi o'zgarishini mos ravishda yetarli darajada asta-sekin so'ndirishga olib keladi. Natijada ip tegib turgan ichki po'lat vtulka 1 tebranishlari samarali darajada so'ndiriladi, ipning uzatilishi

ravonlashadi. Tashqi vtulka (halqa) 4 mashina korpusi 6 ga 5 sterjen orqali ulangan xolda deyarli tebranmaydi. Demak ipni ushbu yumshoq uzatish texnologiyasi ip sifatini ortishiga olib keladi. Ipni mavjud texnologiyasida cho‘zish asbobida [33] cho‘zish asboblari juftliklari uchta riflyaliksilindr va uchta elastik qoplamali yuklovchi valiklardan iborat.

2-rasm

Har bir yuk valiklariga beriladigan yuk aloxida aloxida bo‘lib bitta richagga o‘rnatilgan prujinalar yordamida amalga oshiriladi. Har bir cho‘zuvchi juftliklar oldiga zichlagichlar o‘rnatilgan. Tolalarning harakatini nazorat qilish uchun ikkinchi cho‘zish zonasiga ikkita tasma o‘rnatilgan: yuqori va pastki. Pastki tasma tarangligi prujinali kronshteyn yordamida amalga oshiriladi. Tasmalarni ustki va pastki plankalar

o'rtasidagi oraliqni mahsulotning qalinligiga qarab o'zgartirish mumkin. Plankalar orasidagi masofani o'zgarishi almashinuvchi tayanchlar yordamida o'zgartiriladi. Ko'rib o'tilgan cho'zish asbobining kamchiligi shundaki cho'zish zonalariga tolali mahsulot bir xil taqsimlanmasligidadir, bundan tashqari qayishqoq almashinuvchi vtulkalar iplardagi tolalarning bir xil cho'zilishiga imkon bermaydi.

Taklif etilayotgan takomillashtirilgan cho'zish texnologiyasida uskunaning uchta riflyali pastki silindrlari 1,2,3 va usti elastik qoplamali uchta yuk valiklari 4,5,6 juftliklaridan, prujinali yuklashrichagi 7 tarkibtopgan. Elastik qoplamali valiklar 4,5,6 o'qikonussimon purijinalar 8,9,10 bilan bog'langan (3-rasm).

3-rasm

Samarali (yumshoq) cho‘zish texnologiyasini ta‘minlaydigan cho‘zish asbobi sxemasi. Purjinalar 8,9,10 bikirlikka ega bo‘lib pilikning yo‘nalishi bo‘yicha ularning bikrligi ortib boradigan qilib tanlangan va $S_1 < C_2 < C$ [34]. Demak, tolali lentani kerakli darajada, bir tekisda cho‘zilishini ta‘minlaydigan tavsiya qilingan sxemada amalga oshirish sifatli ip olish imkonini beradi

Xulosalar

Ip yigiruv korxonalarida chetel firmalarining yigirish mashinalarida yangi cho‘zish asboblarini tadbiq etilganligi bir qancha mammolarga duch kelindi, ya‘ni mashinalarning unumdorligini, urchuqlarni tezligi oshirish, naychadagi ip massasini ortirish, uzilishlar sonini kamaytirish uchun yigirish mashinalarini shaylash parametrlarini muqobillashni taqozo etadi.

Chetel va MDX mamlakatlari adabiyotlari va patent xujatlarini o‘rganishda ma‘lum bo‘ldiki, oxirgi o‘n yillarda yigirish mashinalari cho‘zish asboblarini takomillashtirish bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarini yetarli emasligini ko‘rsatdi.

Shuning uchun takomillashtirilgan cho‘zish asboblarini yuklovchi valiklarni qo‘llab olinayotgan ip sifat ko‘rsatkichlarga ta‘sirini o‘rganish katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.M.Shukurov, R.A. Musaxanov. Voprosi sovershenstvovaniya vityajnix priborov mashin pryadilnogo proizvodstva. – Tashkent: UzNIINTI, 1991
2. Melibayev U.X. «Niteprovodnik kolsevoy pryadilnoy mashini» Inf. Listok №87-133, seriya «Onauchnix texnicheskoy dostijeniy», -T., UzNIINTI, 1987g.
3. <http://textilmarket.ru/lib.fsp.pakent>. – Avtomaticheskaya regulirovka nagruzki na vityajnoy pribor.
4. Abdusaidov A.A., Dadamirzayev D.B. Yigiruv mashinasining ta‘minlovchi texnologiyasi bo‘yicha tahlili . Journal of innovations in scientific and

educational research volume6 issue-10 ISSN (Online): 2181-4619 [SJIF Impact Factor \(2023\): 5.973](#) (30- October_2023)

5. Dadaxanov N.K., Shukurov M. Analiz nesoosnostey osey najimnogo valika rifsilindra. «Izvestiya VUZov. Texnologiya tekstilnoy promyshlennosti» - Ivanovo, 1997. №1. s.116-117

6. Dadaxanov N.K. Issledovaniye kontaktnoy ploski vytyajnyx par s uchedom perekosa osey najimnogo valika i silindra. "Izvestiya vuzov. Texnologiya tekstilnoy promyshlennosti" - Ivanovo, 2001 g. -№2, s.

7. Dadaxanov Nurilla Karimovich, Abdusaidov Axatjon Abdug'ani o'g'li. «cho'zuvchi asboblarning chiqish juftidagi kontakt yuzalarning ipning uzilishiga ta'sirini o'rganish» Namangan muhandislik-texnologiya instituti, 2022 yil 5-6 may, 1-tom